

O'ZBEK TILIGA YEVIROPA TILLARIDAN O'ZLASHGAN AFFIKSOIDLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341807>

Mamurjon Ibragimov

*Farg'ona davlat universiteti magistratura bo'limi, lingvistika: o'zbek tili yo'nalishi
2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *O'zbek tili yaxlit til sifatida shakllanish jarayonida turli xil bosqich va davrlarda turli xil shart-sharoit va jarayonlarni boshdan kechirgan. Tabiiyki, shunga mos ravishda turlicha o'zgarishlar, madaniyat, siyosat va ijtimoiy hayot doirasida boshqa tillar bilan aloqada bo'lib kelgan. Ayniqsa, so'nggi davrlarda, texnika taraqqiyoti zayli bilan Yevropa tillaridan tilimizga ko'plab birliklar o'zlashmoqda. Quyidagi maqolada Yevropa tillaridan o'zbek tiliga o'zlashgan affiksoidlarni ko'rib chiqamiz.*

Kalit so'zlar: *derivatsiya, affiks, affiksoid, prefiks, birlik, o'zlashma, qo'shimcha, morfema, asos*

Har bir til zamon o'tgan sayin ma'lum jihatlardan o'zgarishlarga ga uchraydi. Bu o'zgarishlar tilning deyarli barcha sathlarida uchraydi. So'z yasalishida, ayniqsa, bu jarayon yaqqolroq namoyon bo'ladi. Leksikk birlik sifatida so'zlar u tildan bu tilga ko'chadi. Bu turli xil aspektlarga bog'liq hodisadir.

“ Har bir til asosan o'z lug'at boyligi va grammatik qurilishi asosida o'z taraqqiyot qonunlari bo'yicha o'sib, takomillashib boradi. Bundan tashqari, xalqlar orasidagi iqtisodiy, madaniy, siyosiy aloqalar natijasida bir til qurilishiga xos birliklar (asosan lug'aviy birliklar, qismangina fonetik va grammatik birliklar) ikkinchi tilga o'tadi, shu tilga singib, uning boyligiga aylanadi. Shu nuqtayi nazardan yondashib hozirgi adabiy o'zbek tili lug'at boyligida ikki qatlam ajratiladi: 1) o'z qatlam, 2) o'zlashgan qatlam.”¹

Affiksoidlar ham boshqa birliklar kabi o'zbek tiliga o'lashgan. Fors-tojik tilidan o'zlashgan affiksoidlar tilimizda yetarlicha topiladi. Bundan tashqari sof turkiy affiksoidlar ham o'zbek tili o'zqatlamida mavjud. Texnika taraqqiyoti davrida bugungi kunda tilimizga Yevropa tillaridan juda ko'p birliklar o'zlashmoqda. Shu jumladan, affiksoidlar ham.

¹ Sh. Rahmatullayev . “Hozirgi adabiy o'zbek tili”(darslik) –T, Universitet, 2006-yil

Bu kabi affiksoidlar miqdor jihatidan ikkinchi o'rinda turadi. Bu affiksoidlar shu jihatdan ahamiyatli, fors-tojik tilidan o'zlashgan affiksoidlar tobora iste'moldan chiqib ketayotgan bo'lsa, bu affiksoidlar tilimizga shiddat bilan o'zlashmoqda va yil sayin soni ortib bormoqda. O'zbek tili izohli lug'atida bu kabi affiksoidlar baynalmillal so'zlar tarkibida o'zlashgan birliklar sifatida beriladi². Bu kabi affiksoidlar bizning tilimizga, asosan, rus va ingliz tillari orqali o'zlashsa-da, ularning ko'pchiligi grek tili leksikasidagi so'zlardir.³ Hozirgi globalashuv va fan-texnika zamonida yuqoridagilar kabi affiksoidlar ko'pchilik tillarga shiddat bilan kirib bormoqda va bu jarayonni to'xtatishning iloji yo'q. Yaqin yillarda bu affiksoidlar son jihatidan o'zbek tilida yetakchi o'ringa chiqishi kutilyabti.

N. Shakarova o'zining magistrlik dissertatsiyasida o'zlashmalar haqida quyidagi fikrlarni ilgari suradi: "Ma'lumki biror affiksning ma'lum bir davrda aktiv yoki passiv qo'llanilishi o'sha affiks qo'shiladigan so'zlarning qo'llanilishi darajasiga ham bog'liq. Masalan, XIX asrda aravakashlik, juvozkashlik, chodir va bo'z to'qish, ko'mir, o'tin va o't qilish kishilarning asosiy mashg'uloti edi. Shuning uchun bunday so'zlar tilda faol qo'llangan va ulardan yangi so'zlar, affiks yordamida hosil bo'lgan: juvozchi, aravachi, chodirchi, o'tinchi va boshqalar."⁴

Yuqorida to'xtalib o'tganimizdek, hozirgi fan-texnika davrida dunyoning barcha tillariga fan-texnika bilan bog'liq bo'lgan so'zlar o'zlashmoqda. Bu, asosan, o'sha texnika yoki qurilma yaratilgan davlatning tili bilan bevosita bog'liq. Ya'ni o'sha yaratilgan texnikaga nomning qaysi tildan olib qo'yilganligi bilan bog'liq. Yaratilgan texnikaga mahalliy tildagi so'zlardan nom qo'yilsa, o'sha texnika boshqa davlatlarda ham ommalashishi bilan o'sha tildagi so'z yoki so'zlar guruhi ham boshqa tilga transfer bo'ladi. Mustaqillikdan keyin kurash milliy sport turi jahon darajasida ommalashdi. Shuning barobarida mazkur milliy sport turimizga daxldor bo'lgan qator atamalar ham jahon arenalarida yangradi. Masalan, *dakki*, *yonbosh*, *halol*, *chala* kabi. Umuman, olganda bu hozirgi zamon qoniyatlaridan biridir. Tilimizga yunon va lotin tillaridan o'zlashgan affiksoidlar bunga misol bo'ladi.

Yunon va lotin tillaridan o'zlashgan affiksoidlarning aksariyati tarixiy so'zlar bo'lishiga qaramay, bugungi kunda jahonning ko'pchilik tillarida ishlatiladi va so'z yasashida ham faol qismlardir. O'zbek tili izohli lug'atida mazkur affiksoidlar *baynalmillal so'zlarning tarkibiy qismi* sifatida berilgan. Quyida mazkur turkum

² Ўзбек тили изоҳли луғати. -Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриети, 2008.

³ Рыженкова Г. О морфемном статусе некоторых элементов греческого происхождения. Десятичные приставки. <http://www.proza.ru/>

⁴ Shakarova Nilufar Nusratovna o'zbek tili morfologiyasining shakillanish tamoyillari (zamonaviy tilshunoslik materiallari asosida) . Magistrlik dissertatsiyasi. Samarqand 2012-yil.

affiksoidlarning “O‘zbek tili izohli lug‘ati”ga asoslangan holda tuzilgan leksik-semantik, etimologik tavsifini keltirib o‘tamiz:

avto- (yun. *autos* o‘zim) o‘zlashma so‘zlar tarkibida kelib, *o‘z qo‘li bilan, o‘zi harakatlanadigan, avtomatik, avtomobilga oid* kabi ma‘nolarni beradi: *avtohamroh, avtopark*.

agro- (yun. *agros* dala, qishloq) o‘zlashma so‘zlar tarkibining old qismida kelib, qishloq xo‘jaligi va dehqonchilikka oid bo‘lgan ma‘nolarni bildiradi: *agrosanoat, agrotexnika*.

anti- (yun. qarshi, zid) baynalmillal o‘zlashma so‘zlarning old qismida kelib shu so‘z ifodalagan narsa, belgi, xususiyatning qarshisini, ziddini bildiruvchi qo‘shimcha: *antiqahramon, antiterror*.

avia- (lot. *avia* qo‘sh) o‘zlashma so‘zlar tarkibida kelib, aviatsiya so‘zi o‘rnida va shu so‘zga aloqador ma‘nolarda qo‘llaniladi: *aviachipta, aviaparvoz*.

bio- (yun. *bios* hayot) baynalmillal yasama so‘zlarning birinchi qismi bo‘lib, shu so‘zning hayotga, hayotiy jarayonlarga va biologiyaga aloqadorligini ko‘rsatadi: *biohayot, biojarayon*.

geo- (yun. *ge* yer) o‘zlashma baynalmillal so‘zlar tarkibida kelib, so‘zning yerga, yer sayyorasiga aloqadorlik ma‘nosini ifodalaydi: *geokimyo, geoxarita*.

gidro- (yun. *hydor* suv, suyuqlik namlik) baynalmillal so‘zlar tarkibida kelib, suvga va suv havzalariga aloqadorlik ma‘nolarini bildiradi: *gidroqurilish, gidrosanoat*.

makro- (yun. *macros*, uzun, katta) o‘zlashma baynalmillal so‘zlarning birinchi qismida kelib, uzun katta va katta o‘lchamga ega buyumlarning o‘lchovini bildiradi: *makrobiznes, makroiqtisodiyot*.

mikro- (yun. *micros* kichik, kichkina) baynalmillal so‘zlarning birinchi tarkibiy qismi bo‘lib juda kichik, kichkina va eng kichik o‘lchamli birliklarni ifodalash bilan bog‘liq ma‘nolarda keladi: *mikroiqtisodiyot, mikrojarayon*.

mono- (yun. *monos* bir, yakka, yagona) o‘zlashma baynalmillal so‘zlarning birinchi qismi, *bir, yagona, yolg‘iz* ma‘nolarini bildiradi: *monografiya, monosemiya*.

multi- (lot. *multum* ancha, ko‘p) baynalmillal qo‘shma o‘zlashma so‘zlar tarkibiy qismi bo‘lib, biron narsaning ko‘pligini ko‘pkarraliligini bildiradi: *multimillioner*.

narko- (yun. *narkotikos* dong qotiruvchi, gangituvchi) o‘zlashma so‘zlarning tarkibiy qismi bo‘lib narkotiklar va narkozga oid kabi ma‘nolarni ifodalaydi: *narkobozor, narkobiznes*.

neo- (yun. *neos* yangi) o'zlashma baynalmillal so'zlarning tarkibiy qismi bo'lib, *yangi, yangicha* ma'nolarini bildiradi: *neologiozm*

poli- (yun. *poly* ko'p, ancha, ko'pgina) baynalmillal o'zlashma so'zlarning birinchi qismi bo'lib, biron narsaning ko'pligini xilma-xilligini, murakkabligini ko'rsatadi: *polisintetik, polisemiya*.⁵

Bundan tashqari tilimizda *mini-, mega-, media-* kabi yana affiksoidlar mavjud bo'lib, ular "O'zbek tili izohli lug'ati"da alohida ko'rsatilmaganligi tufayli, ularni mazkur etimologik tavsifga kiritmadik. Garchi bu affiksoidlar "O'zbek tili izohli lug'ati"ga kiritilmagan bo'lsa-da, o'zbek tili leksik qatlamining boyishida ishtirok etmoqda. So'z yasashida faol qo'llanilmoqda: *miniavtobus, mediahaftalik, megamaydon* kabi. Shuningdek mazkur affiksoidlar o'zbek tili doirasida, xalq tilida, adabiy tilda ham faol ishlatilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh. Rahmatullayev . "H o z i r g i a d a b i y o ' z b e k t i l i"(darslik) –T, Universitet, 2006-yil
2. Ўзбек тили изоҳли луғати. -Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриети, 2008.
3. Рыженкова Г. О морфемном статусе некоторых элементов греческого происхождения. Десятичные приставки. <http://www.proza.ru/>
4. Shakarova Nilufar Nusratovna o'zbek tili morfologiyasining shakillanish tamoyillari (zamonaviy tilshunoslik materiallari asosida) . Magistrlik dissertatsiyasi. Samarqand 2012-yil.
5. O'zbek tili izohli lug'ati asosida tuzilgan.

⁵ Misollar O'zbek tili izohli lug'ati asosida tuzilgan.

